

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18426268>

XROM (VI) IONINI IMMOBILLANGAN 1,8-DIOKSINAFTALIN-3,6-DISULFOKISLOTANING IKKI NATRIYLI TUZI BILAN ANIQLASHDA KVANT-KIMYO HISOBLAR

Bunyod Bobojonov, Muqaddam Qobilova

bozorovamuqaddam@gmail.com

Guliston davlat pedagogika instituti

ANNOTATSIYA: *Gaussian va ORCA dasturiy paketlarining kvant-kimyoviy usullari xrom (VI) ionlari uchun analitik reagent sifatida ishlatiladigan 1,8-dioksinaftalin-3,6-disulfokislotaning ikki natriyli tuzi (DNDK) reagent molekulasining atom energiyasini hisoblash uchun qo'llanildi. Ushbu reagent funksional faol va analitik faol guruhlarni o'z ichiga oladi. O'rganilayotgan birikmalarning geometriyalari optimallashtirilib, molekulyar orbitallarning elektron zichligi hamda molekulaning umumiy energiyasi hisoblab chiqildi.*

Kalit so'zlar: *B3LYP/def2-TZVP, Gaussian, ORCA, kvant-kimyoviy usullar, xrom (VI) ionlari, 1,8-dioksinaftalin-3,6-disulfokislotaning ikki natriyli tuzi.*

KIRISH

Tuproqdagi xrom miqdori ko'paygan taqdirda ushbu elementning o'simliklar hosildorligiga salbiy ta'siri, shuningdek uning ortiqcha to'planishi inson va hayvonlar uchun xavfli ekanligi aniqlangan [1]. Tuproq va o'simliklarda xromning keng tarqalganligi, hayvonlar va odamlarda esa element nomutanosibliги ko'pincha xromning tashqi muhitdan yetarli darajada qabul qilinmasligi bilan bog'liq [2].

Xrom asosan kislotali jinslarda (granitlar, liparitlar) taxminan 25 mg/kg, cho'kindi jinslarda (gil, slanetslar) 160 mg/kg gacha uchraydi [3]. Tuproqlarda uning o'rtacha miqdori $1,9 \times 10^{-2}$ % ni tashkil etadi. Havoning sirt qatlamida xrom miqdori 1×10^{-3} ng/m³ ga teng [4]. Ifloslanmagan daryo va ko'llarda erigan xrom konsentratsiyasi 1–2 mkg/l, okeanlarda 0,05–0,5 mkg/l, dengizlarning qirg'oq suvlarida esa 5–50 mkg/l oralig'ida bo'ladi [5].

Uch valentli xrom suvlarda murakkab birikmalar shaklida, olti valentli xrom esa asosan anionlar holida (CrO_4^{2-} , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) eritmalarda uchraydi [6]. Tuproq xromning asosiy manbai bo'lib, uning miqdori asosiy jins tarkibiga bog'liq [4]. Xromning harakatchanligi kompleks birikmalar hosil bo'lishi bilan ortadi, u organik moddalardan gumin kislotalari bilan mustahkam komplekslar hosil qiladi [7].

So‘nggi yillarda metrologik xususiyatlarni yaxshilash maqsadida turli tashuvchilarda immobillangan organik reagentlardan foydalanish kengaymoqda [10–11]. Poliakrilonitril asosidagi tolali materiallar yuqori sirt maydoni va qulay kinetik xususiyatlari tufayli organik reagentlarni immobillash uchun samarali matritsa hisoblanadi [12–13]. Ushbu ishda DNDK reagentini qattiq tayanchda immobillash va xrom (VI) ionlarini aniqlashda nazariy kvant-kimyoviy hisoblashlardan foydalanish imkoniyatlari o‘rganildi.

MATERIALLAR VA USULLAR

Reaktivlar

1,8-dioksinaftalin-3,6-disulfokislolaning ikki natriyli tuzi (DNDK) Ximreaktivsnab (Rossiya), OOO “Sintreyd-Kazan” AG kompaniyasidan (TU 6-09-05-13-71-88) xarid qilindi. DNDK eritmasini tayyorlash uchun 0,04 g reagent 100 ml o‘lchov kolbasiga solinib, belgisigacha distillangan suv bilan to‘ldirildi. Ushbu eritma analitik reagent sifatida ishlatildi [14,15].

Asbob-uskunalar

Eritmalarning kislotaliligi universal bufer eritmalar ($H_3PO_4 + H_3BO_3 + CH_3COOH$) yordamida sozlandi. pH qiymatlari «Mettler-Toledo AG» va «I-130» potentsiometr-ionometrida o‘lchandi. Absorbsiya spektrlari «EMC-30PC-UV» va «UV-5100 UV–Vis» spektrofotometrlarida qayd etildi. Infraqizil spektrlar IQ-Furye-spektrometr «Bruker Invenio S-2021» da olindi.

Kvant-kimyoviy hisoblashlar

Kvant-kimyoviy hisoblashlar ORCA dasturiy paketi yordamida B3LYP/def2-TZVP usulida bajarildi. Molekulalarning geometriyasi optimallashtirilib, elektron zichligi, elektrostatik potentsial yuzasi va umumiy energiya qiymatlari hisoblab chiqildi.

NATIJALAR

Kvant-kimyoviy hisoblashlar natijasida 1,8-dioksinaftalin-3,6-disulfokislolaning ikki natriyli tuzi (DNDK) molekulasining fazoviy tuzilishi to‘liq optimallashtirildi va uning energetik barqaror holati aniqlandi. Hisoblashlar ORCA dasturiy paketi yordamida B3LYP/def2-TZVP darajasida amalga oshirildi. Optimallashtirilgan geometriya asosida molekulaning umumiy energiyasi, atomlararo masofalari va bog‘lanish burchaklari aniqlanib, reagent molekulasining barqaror konformatsiyasi mavjudligi tasdiqlandi.

Elektron zichlikning taqsimlanishi tahlili DNDK molekulasida bir nechta potentsial donor markazlar mavjudligini ko‘rsatdi. Elektron zichlikning maksimal qiymatlari asosan sulfo guruhlaridagi kislorod atomlarida to‘plangan bo‘lib, bu atomlarning metall ionlariga nisbatan yuqori elektrostatik tortishish qobiliyatiga ega

ekanligi aniqlandi. Gidroksil guruhlarida tarkibidagi kislorod atomlarida ham sezilarli elektron zichlik kuzatildi.

Elektrostatik potentsial yuzasi (ESP) hisoblash natijalari molekula yuzasida elektronlarga boy va elektronlarga kambag'al sohalar aniq farqlanishini ko'rsatdi. Qizil rang bilan ifodalangan sohalar elektron zichligi yuqori bo'lgan hududlar bo'lib, ular potentsial nukleofil markazlar hisoblanadi. Binafsha rangli sohalar esa elektron zichligi past bo'lgan elektrofil markazlarni ifodalaydi. ESP maksimumi qiymati 61,53 kkal/mol bo'lgan gidroksil guruhidagi vodorod atomi eng faol proton sifatida aniqlandi.

DNDK reagentining funksional guruhlarida zaryadlarning taqsimlanishi MNDO va TZVP usullari yordamida hisoblandi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan bo'lib, sulfo guruhidagi kislorod atomlari eng katta manfiy samarali zaryadga ega ekanligini ko'rsatadi.

1-jadvalda

DNDK reagentini molekulasidagi donor-akseptor xossaga ega atomlarning samarali zaryadlari soni keltirilgan

DNDK reagentining funksional guruhlarida zaryad taqsimotlari natijalari

	MNDO	TZVP
$\delta_q O^1_{(OH)}$	-0,198	-19,56
$\delta_q O^2_{(OH)}$	-0,195	-19,45
$\delta_q O^3_{(SO_3)}$	-0,245	-42,3
Bog'lanish energiyasi	-1558,3 (kkal/mol)	-1553,1 (kkal/mol)

Hisoblangan bog'lanish energiyalari mos ravishda -1558,3 va -1553,1 kkal/mol qiymatlarni tashkil etdi.

Rasm 1. DNDK reagentini kvant-kimyoviy hisoblash natijalari.

MUHOKAMA

Olingan kvant-kimyoviy natijalar DNNDK reagentining xrom (VI) ionlari bilan kompleks hosil qilish mexanizmini tushuntirish imkonini beradi. Sulfo va gidroksil guruhlaridagi kislorod atomlarida elektron zichlikning yuqori bo'lishi ushbu atomlarning donor markazlar sifatida ishtirok etishini ko'rsatadi. Ayniqsa, sulfo guruhlarining kislorod atomlari kuchli elektrostatik tortishish hisobiga $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ionlari bilan barqaror koordinatsion bog'lanishlar hosil qilishi mumkin.

ESP tahlili natijalariga ko'ra, DNNDK reagentining qattiq tayanchga immobillanishi ehtimoli yuqori bo'lgan markazlar ham aniqlangan. Eng harakatchan vodorod atomini o'z ichiga olgan sulfo guruhlar polimer tashuvchilar bilan bog'lanish (shivka) jarayonida asosiy rol o'ynashi mumkin. Bu esa immobillangan reagentning mexanik va kimyoviy barqarorligini oshiradi.

Kvant-kimyoviy hisoblashlar natijalari spektrofotometrik tajribalar bilan yaxshi mos keladi. Tajriba natijalarida kuzatilgan nur yutilish maksimumlari va komplekslarning barqarorligi hisoblashlar orqali aniqlangan elektron tuzilish xususiyatlari bilan izohlanadi. Hisoblash va spektroskopik ma'lumotlarning uyg'unligi kompleks hosil bo'lish jarayonida reagent va xrom (VI) ionlari 1:1 stexiometrik nisbatda o'zaro ta'sirlashishini tasdiqlaydi.

Shuningdek, kislotali muhitda DNNDK reagentining protonlangan shakli metall ionlari bilan samarali kompleks hosil qilishi aniqlangan. Bu holat kislotali sharoitlarda kompleks hosil bo'lish jarayonining ustunligini tushuntiradi va reagentning analitik sezgirligi hamda selektivligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA

1. DNNDK reagentining kislotali muhitda xrom (VI) ionlari bilan kompleks hosil qilish xossalari tasdiqlandi.
2. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ionining DNNDK bilan kompleks hosil qilish jarayonlari o'rganildi va komplekslarning nur yutilish maksimumlari aniqlangan.
3. Kvant-kimyoviy hisoblashlar va elektron spektroskopiya natijalari asosida kompleks hosil bo'lishida reagent va metall ionlari 1:1 nisbatda ishtirok etishi aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Шеуджен А.Х. Биогеохимия. Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2003.-1028с.
2. Ловкова М.Я., Бузук Н.Г., Соколова СМ. и др. Лекарственные растения - концентраторы хрома. Роль хрома в метаболизме алкалоидов // Известия РАН. Серия биологическая, 1996. № 5. С. 552-564.
3. Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных элементов в почвах. Т IV, М.; Наука, 1957.-218 с.

4. Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. М.: Мир, 1989. 439 с.
5. Ловкова М.Я., Шелепова О.В., Соколова СМ., Сабирова Н.С., Рабинович А.М. Хром в лекарственных растениях флоры России // Изв. РАН. Сер. биол., 1993. №6. С.833.
6. Bartlett R.J.,Kunble J.M. Effect of soil chromium concentration on tissue concentration // Environ. Qual., 1979. V. 5. № 4. P. 376.
7. James R.R.,Bartlett R.J. Chromium oxidation in soils // J.Environ. Qual., 1983. V. 12. №2. P. 169.
8. Выродова Л.П., Воробьева Л.А., Коробейникова П.Г. Валентное состояние хрома в почве // Вести. МГУ. Сер. 17. Почвоведение, 1990., С. 30.
9. Czekala J. Chrom w glebie i roslinie wystepowanie, sorpcja pobieranie w zaleznosci od jego formy I dawki, wlasciwosci szodowiska nawozenia // Roczniki Akad. rol. w. Poznanin Rozprowy nauk, 1997. P. 274.
10. Басаргин Н.Н., Аникин В.Ю., Салихов В.Д., Розовский Ю.Г. Предварительное концентрирование марганца (II) и висмута при определении их микроколичеств в природных и сточных водах // Зав. лаборатория. Диагностика материалов. 2000. Т.66. № 2. 14-17.
11. Madusmanova N.K.,Smanova Z.A.,Zhuraev I.I.Properties of the New Analytical Reagent 2-Hydroxy-3-Nitrosonaphthaldehyde// Journal of Analytical Chemistry,2020, 75(1), С. 135-138.
12. Мусаев У.Н., Мухамедиев М.Г., Икрамова М.Э. Синтез модифицированных сорбентов на основе полиакрилонитрильных волокон. Научный вестник НамГУ.2001.-№2.-С.117-119.
- 13.NurmukhammadovZ.Sh., SmanovaZ.A., TadzhimukhamedovK.S., InatovaM.S. Synthesis and properties of a new analytical reagent, 2-hydroxy-3- nitrosonaphthalene-1-carbaldehyde // Russian Journal of Organic Chemistry,2014, 50(6), стр. 895–897.
14. Коростылев П.П. Приготовление растворов. -1962.- С.203-206.
15. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. М.: Химия. -1979. -480с.
16. Золотов Ю.А. Основы аналитической химии. В 2 кн.. кн. 2. Москва Издательский центр «Академия», 2012. с 503
17. А.Т.Пилипенко., И.В.Пятницкий. Аналитическая химия. В 2 кн.-М.: Химия, 1990.
18. Рахимов С.Б., Сманова З.А. Металл ионларини спектрофотометрик аниклашда янги органик реагентларнинг фаол функционал гурухларини ўрганиш учун квант кимёвий хисоблашларнинг ахамияти. // СамДУ илмий ахборотномаси. 2019. №5., 51-54 б.
19. Квантово химические методы расчета молекул/Под ред. Ю.А. Устынюка.- М.: Химия, 1980.- 256 с.